

ALISHER NAVOIYNING DINGA MUNOSABATI

Hoshimxonov Mo'min

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862555>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada o'zbek shoiri va mutafakkiri, jahon falsafasiga o'zining falsafiy qarashlari bilan ulkan hissa qo'shgan va ma'naviy merosi bilan bashariyatni bahramand etgan gumanist shoirning ijtimoiy-falsafiy qarashlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: gumanizm, dohiy, istiloh, ishq, Lison ut-tayr, hamd, munojot, ilohiy, falsafiy ishq, tasavvuf, majoz, iloh, rasul, lirika, hadis, ma'rifat, nazm, haqiqat, Xamsa, islom, Naqshband, bayt, buyuk, meros.

Inglizcha

Navoiy ijodiyoti o'zbek dunyoviy adabiyotining cho'qqisi hisoblanadi: "XV asrning ikkinchi yarmida o'zbek dunyoviy adabiyoti yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. U gumanizm, xalqparvarlik va ma'rifatparvarlikning jarchisiga aylandi, dunyo adabiyoti xazinasiga o'lmas obidalar qo'shdi. O'zbek dunyoviy adabiyotining yangi taraqqiyot bosqichiga — cho'qqisiga ko'tarilishi hammadan avval ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning faoliyati va ijodiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Navoiy ijodiyoti faqat dunyoviy adabiyotning emas, balki gumanistik adabiyotning buyuk obidalaridir. Navoiy gumanizmning dohiy kuychilaridandir".

N. Mallaev fikricha, "Navoiy kuylagan va sharaflagan sevgi hayotiy sevgi, insonning insonga bo'lgan sevgisidir. Bu sevgi mutasavviflarning ishq ilohiysiga, hayotdan voz kechib, insondan yuz o'girib, hurlar xayoliga og'ushta bo'lishiga tamomila qarama-qarshidir"¹, — degan pozitsiyasi bilan "qurollanib" turib, "Lison ut-tayr"ga yondashaylik, qani, qanday chalkashlikka duchor bo'lar ekanmiz?

Birinchidan, bu olim qo'llagan "sevgi" istilohini "ishq" deb tushunib, "Lison ut-tayr"ga yondashsak, bu doston ilmiy mavzuda emas-ku, degan tamoman xato fikrga kelamiz. Chunki mazkur asarda insonning insonga emas, qushlarning Simurg'ga, mantiqan esa solikning Yaratganga muhabbati qalamga olingan. Ikkinchidan, biz keltirgan parchaga darslik muallifi havola qilgan: "Navoiyning ayrim she'rlarida, masalan, an'anaviy hamd va munojotlarida ishq ilohiyning ba'zi elementlari ko'rinadi, biroq bular o'tkinchi elementlardir"², — degan fikrga tayansak, ilohiy ishq Navoiyning faqat hamd va munojotlaridagina uchrar ekan-da, degan yana bir boshi berk ko'chaga olib boradigan xato tasavvur paydo bo'ladi.

Shuni ham qayd etib o'tish kerakki, sho'ro davrida "falsafiy ishq" degan tushunchaga tamoman dahriylik, ya'ni materializm nuqtai nazaridan turib qaraldi. Uni "hayotdan voz kechib, insondan yuz o'girib, hurlar hayoliga og'ishta bo'lish" deb tushunish o'ta birtomonlamalik edi. Tasavvufgina emas, hatto, dinning o'zi ham hayot va inson bilan bevosita va hartaraflama chambarchas bog'lik ta'limot-ku.

Majoziy ishq tasviridagi asarlarni "dunyoviy", haqiqiy ishq tasviridagi asarlarni "tasavvufiy" deb tushunishga barham berishimiz kerak³. Chunki "majoziy ishq tasviri" tushunchasi ham, "haqiqiy ishq tasviri" tushunchasi ham amalda tasavvufiy ishqning ikki

¹ Mallaev N. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent. "O'qituvchi". 1976. B.:209-210

² Mallaev N. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent. "O'qituvchi". 1976. B.:391.

³ Rafiddinov S. Majoz va haqiqat. Toshkent. "Fan", 1995. B.: 89.

qanotini anglatadi. Shu ma'noda navoiyshunos Yo.Is'hoqovning: "Navoiyning ishq masalasidagi konsepsiyasining asosiy mohiyati shundan iboratki, majoziy ishq haqiqiy ishqdan alohida olinib, unga qarama-qarshi qo'yilmaydi. Balki majoziy ishq ishq haqiqiyning bir ko'rinishi yoki haqiqiy ishq yo'lidagi o'ziga xos bosqich sifatida baholanadi. Ruhan pok, ma'naviy komil inson uchun majozning o'zi ayni haqiqatdir – degan nuqtai nazarni ilgari surishi sho'ro davridayoq oldingi tamoman xato qarashlarga bir qadar zarba bergan edi. Bugun esa haqiqat va majoz masalasi bundan ko'ra ancha daqiq va ko'p taraflama tahlillarni talab qilishiga guvoh bo'lib turibmiz.⁴

Munojot — shoiriing Ilohga murojaati. Ammo «Xamsa» dostonidagi murojaatlarda bo'lgani singari Navoiyning ko'ngliga his-tuyg'ular, sevgi-sadoqat va chin insoniylikni ulug'lash unda alohida o'rin egallagan.

Asarning boshlanish qismida shoir Ilohni ulug'laydi, uning Pasuli sifatlarini bayon qiladi. Bu an'anaga muvofiq yozilgan bo'laklardir. Shunday keyin asar qahramonining qalbini to'ldirgan hayajonli kechinmalarning shoirona izhori keladi. Unda iztirob va qiynoqlar bilan to'da umr yo'lini bosib o'tgan inson gavdalanadi. U — qora ro'zg'orli, o'ziga panoh qidirmoqda bo'lgan gunohkor. Uning ishi jurm va isyondan iborat. Kimsasiz, yolg'iz. Chekinish va taqvo nidoli nafsu havo yelidan yiqiq. Salomatlik jamoasi yomonlik qo'shinlari tamonidan tor-mor bo'lgan.

Lirik qahramonning Ilohga sadoqati— chin sadoqat. Kahramon murojaatida Ilohni yagona himoyachi deb biladi. «Ilohiy dardi holimni har kimga aytsam, rad qilsa, senga tavajjud etgaymen, agar sen rad qilsang netgaymen va kimga ketgaymen». Bu zamonning razil voqe'ligida atrof muhitni qoplagan zulm va bedodlik dudlari ichida bo'g'ilgan pokiza bir vujudning madad istab ko'targan faryodi edi. Butun borliqni qamrab olgan g'ayriinsoniy kuchlarning beshafqat tajovuzidan qutulishni istab talpinayotgan jon qushining ojizona chirqirashi edi, bu nidolar!⁵

Alisher Navoiy satrlarida bir yo'la ikki hadis mantig'i va shu hadislardagi tasavvufiy va dunyoviy g'oyalar uyg'unlashib, tanbeh muhim axloqiy-ma'naviy, hayotiy-ijtimoiy mohiyat kasb etgan.

"Xamsatul - mutaxayyirin" da tahlilga tortilgan, shoirlar sha'niga aytilgan fikrlar manbai Qur'oni Karim "Shuaro" surasining 225-226-oyati kalimalaridir. Mazkur oyati kalimalarda davr va zamon evrilishlari ta'sirida o'zgarib, turlanib turadigan, mafkurasiz, maddoh, shuhratparast shoirlar tanqid qilingan. Hazrat Navoiyning quyidagi satrlari ham ana shunday quruq da'vo soyasida umr o'tkazgan nazm ahliga qaratilgan:

Kerak dahr axliga o'n kun jadal,
Ki besh baytdin bog'lagay bir g'azal.
Xaloyiqqa yuz husnu noz aylagay,
Ki o'n yilda ming bayt soz aylagay.

Qur'on va hadisda she'rga ezgulik, iymon, hikmatli so'zlar, ma'rifiy ma'nolarni singdirgan ijodkorlar "Shuaro" surasining 225-226-oyati kalimalarida tanqid qilingan qalamkashlardan tubdan farqlanadi va ularga alohida e'zoz bilan qaraladi. "She'rdan hikmat

⁴Sultonmurod Olim. Ishq: haqiqat va majoz. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali. 2020/1. B.:30-31.

⁵Qayumov Aziz. Sevguchi ko'ngil iltijolari. "Adabiy meros" jurnali. 1990. 1 (51). B.: 15.

bor”, deganlar Rasuli akram (s.a.v). Bilib-bilmay fisqu fujur ishlar bilan mashg’ul bo’lgan, to’g’ri yo’ldan adashgan bashar farzandlarini gunoh va johillikdan poklab, hidoyat, ezgulik bag’riga olib kirishda nazmdan qudratliroq kuch yo’k. Imom Ahmad ibn Hanbal Abdurahmon ibn Ka’bdan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh (s.a.v) bunday degan ekanlar: “Albatta, mo’min kishi qilichi va tili bilan jihod kiladi. Mening jonim qo’lida bo’lgan zotga qasamki, sizning (shoirlarning) ularga otadigan o’qingiz kamon o’qidan ham o’tkirroqdir”.

Alisher Navoiy talqinida ko’ngil uyi Iloh ma’rifati ila munavvar, darveshu ogoh har qanday holatda ham kishilik jamiyatining sardaftaridir. Valiylik, irshodlik darajasiga yetgan darvesh, agar o’zida shoirlik iste’dodini mujassam etgan bo’lsa, ijodkorlar qavmining avvalgi, oliy tabaqasiga mansubdir. Va bu jamoa “nuqudi qunuzi ma’rifati ilohiy- din g’aniylar va xalq ta’rifidin mustag’niylardur”. Bu toifaning “Nazm adosi bag’oyat arjumand va benihoya sharif va dilpisandki, el hurmati jihatidin ani she’r demas”. Nuriddin Abdurahmon Jomiy “haqiqat va majoz tariy- qida komil”, ilmi har ikki yo’lda ham bekamu ko’st bo’lgan, nazm axlining peshvosi va rahnamosi, “botin holida dag’i biyiq marotib hosil” qilgan soliki ogoh, murshidi komildir. Alisher Navoiy talqinicha, shunday mukammal inson o’zidagi laduniy ilmni, ilohiy kamtarlik va kam- suqumlikni olimlik va shoirlik pardasi bilan bekitgan. Haq azamati va jaloliyati oldida o’zini xasdek haqir, nom – nishonsiz his qilgan.⁶

Munojotning oxirida turmush ko’rinishlariga oid tilaklar izhor etilgan. Unda lirik qahramon, o’zining «Ilohiy, namozeki el bo’lmag’uncha dilmag’aymen, xudnamolig’dur va ul namoz uchun xirqa va rido xudorolig’. Ilohiy, ul namoyish va oroyishdin ko’nglimni mubarro qilg’il va bu nav’ tayg’on libosidin parkorimni muarro etkil»,— deb xitob qiladi. Lirik qahramon turmushdagi yomonliklardan xoli bo’lishni istaydi. Bu yomonliklar — beiloj dard, bemuruvvat nomardlarga qaramlik, beasllarga xor bo’lmoq, bediyonatlar tuhmatiga uchramoq, johillar suhbatiga bog’lanib qolish, razillar hashamatiga hojatmandlik. U Ilohdan ana shunday og’ir ahvollardan saqlamokni so’raydi, o’zini noshukurlar, ko’rnamaklardan uzoq tutishni iltijo qiladi.

«Ilohiy, beiloj dardga zalil qilma. Beasllar mazallatidin asra va bediyonatlar tuhmatidin asra. Ilohiy, johil suhbatiga poband etma, arozil xashmatiga hojatmand etma. Ilohiy, nosiposlar muloyimatidin yiroq tut va haqnoshunoslar xususiyatidin qiroq tut».

Munojot qoidasiga binoan lirik qahramon o’zining Ilohga mu- habbatini yana bir bor izhor etadi.

Munojot «Podshohi islomni (ya’ni Husayn Boyqaro) musulmlar boshiga bardavom etmoq» tilagi, buning esa bandalar ustiga Iloh soyasining tushib turmog’i ekanini ta’kidlash bilan yakunlanadi.

Yuqorida keltirilgan misollardan ko’rinadiki, Navoiy qalamiga mansub har bir asar, biloistisno, sevgi, insoniylik, pok olijanob insoniy sifatlarni kuylaydi, yuksak fazilatlar egasi bo’lgan insonni ulug’laydi. Hatto bevosita Iloh nomiga qarata aytilgan munojot bu sevgi yo’lida bo’lgan oshiqning bir madhiya bo’lib jaranglaydi.⁷

Islom aqidalariga ko’ra bir kecha-kunduzda o’qiladigan besh vaqt namoz “al-Xamsatu” deyiladi, dinimizning besh ustuni (rukni) ham — tavhid (imon), namoz, ro’za, zakot, haj —

⁶ Hayitov Shavkat. Majzublik saodati. “Tafakkur” jurnali. 2009. /4. B.: 68.

⁷Qayumov Aziz. Sevguchi ko’ngil iltijolari. “Adabiy meros” jurnali. 1990. 1 (51). B.:18.

o'ziga xos "Xamsa" (beshlik)ni tashkil etadi. Demak, Nizomiy dostonlarini "Xamsa" turkumi sifatida talqin etilishi, unga Amir Xisrav va Navoiy javoblari bejiz emas. Alisher Navoiy "Saddi Iskandariy" dostonining muqaddima qismida bu masalaga maxsus to'xtalib, "Xamsa"ning har bir dostoni yozilishini kunning ma'lum vaqtlarida o'qiladigan saxar, peshin, asr, shom va xufton namozlari bilan qiyos etadi hamda "Xamsa"ni buyuk tog' cho'qqisiga ko'tarilish mobaynida besh o'rinda to'xtab, nafasni rostlash uchun bino etilgan besh Oromgohga o'xshatadi.⁸

Ma'lumki, Sharq mumtoz adabiyoti din bilan, islom zaminida dunyoga kelgan tasavvuf ta'limoti bilan mustahkam va uzviy aloqadorlikda taraqqiy topgan. Bu adabiyot din va tasavvuf zaminidan ajratilsa, nainki adabiyotlik xususiyati va fazilatleri, balki umuminsoniy mazmun-mohiyatidan ham tubdan yiroqlashadi.

Diniy mohiyatdan ajralgan koinot, Fitrat haqqoniy ta'kidlaganidek, "kasofatdan iborat bir modda olami" shakliga kiradi. Natijada, inson oliy haqiqatning bir zarrasini ham urolmaydi. Din va diyonat yo'liga nechog'liq to'siq qo'yilmasin, mumtoz adabiyotimiz xalqimizni ma'naviy-axloqiy balo-qazolardan asrab- avaylashga yaqindan yordam bergandi. Chunki unda din, Haq, ishq va irfon barqaror, demakki, barhayot edi. Har qancha noto'g'ri talqin qilib, yolg'onlar to'qilmasin, Navoiyni ulug' Naqshband shaxsiyati va naqshbandlik ma'rifatidan ajratish mumkin emasdi. Navoiy fikr-qarashlarining favqulodda baland maqomga yuksalishiga asosiy sabab ham ana shu.

Alisher Navoiyda shunday bayt bor:

Er esang maqsudi asli ko'zlagil,
Har nekim so'zlarsen — ondin so'zlagil.

Darhaqiqat, bu dunyoda nima qiyin — asl maqsadni aniklash va anglash qiyin. Chindan ham, uning uchun ma'rifat va tafakkur pahlavoni bo'lish kerak. Ana shunda odam o'zidan boshqa bir mani emas, odamlikni talab qila boshlaydi. Xuddi shu ma'noda, Navoiy aytgan fikr hech eskirmaydigan durdona fikr:

Netarsen tilab hap ajoyibg'a yo'l,
Ajoyib erur senda, ogoh, bo'!

Lekin insonni baribir zohiriy go'zallik ko'proq qiziqtirib, botindagi ajoyibotlarni kashf qilishdan ko'ra tashqi dunyo go'zalliklari uni ortiqroq sehrlagan. Insoniyatning fikr hayotidagi adashish, xato va nuqsonlarning uzluksiz takrorlanishiga bir sabab ham, ehtimol, ana shudir. Bashariyat olamni bilishda naqadar ilgarilagan bo'lmasin, o'zini anglashda, qaerdan qaerga ildamlab ketgani yo'k. Mag'opalarda topilgan rasmlarni ko'rgan buyuk musavvir Pikasso "olis zamonlarga qaraganda bugun biz juda ilgarilaganmiz deb aytolmaymiz" degan. Chunki inson san'at usullari yoki texnikasi bilan emas, ruhi bilan chinakam san'at yaratadi. San'atkorlik insonning o'zidagi bir imkoniyatdir. Odamiylik "san'ati" ham shunday. Asosiy muammo ichkarida hal etilmasa, zohiriy va zohirdan o'tkazilgan eng ijobiy, eng kuchli ta'sirlar ham insonni g'aflat domidan qutqazolmaydi. Shuning uchun Navoiy g'aflat ichida xush ko'ringanni yaxshi deb, ogohlik maqomiga yuksalgach, so'ngra pushaymon yema deydi:

G'aflat aro xush ko'rubon xush dema,

⁸Nashrga tayyorlovchi va mas'ul muharrir Xayrullaev M. M. Ma'naviyat yulduzlari.. Toshkent, Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 1999. B.:210.

Voqif o'lub so'ngra pushaymon yema.⁹

Alisher Navoiy merosi shunday buyuk bir xazinaki, undan xalqimiz tarixining eng qadim zamonlardan to XV asr oxirigacha bo'lgan davriga tegishli deyarli har qanday masalaga oid munosabat, hech bo'lmasa, muhim bir ma'lumot topasiz.

INNOVATIVE
ACADEMY

⁹ Ibrohim Haqqul. Ma'no va tafakkur ziyosi. "[Naqshbandiya](#)" jurnali. 2009 yil №1. B.: 24-25.